

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/369146747>

Determining the relationship between the beam and column bending moment capacity coefficient (MCR) with the parameters for determining the performance of the structure

Conference Paper · November 2018

CITATIONS

0

READS

16

2 authors, including:

Mohammadreza Valipour

Islamic Azad University, Tehran

23 PUBLICATIONS 13 CITATIONS

SEE PROFILE

تعیین رابطه ضریب ظرفیت لنگر خمشی تیر به ستون (MCR) با پارامترهای تعیین عملکرد سازه

محمد رمضان¹، محمدرضا ولی پور^{2*}

M.Ramezan77@Gmail.com -1

Mohammadreza.valipour@Gmail.com -2

چکیده

در این تحقیق، تعیین ضریب ظرفیت لنگر خمشی تیر به ستون (MCR)، به منظور پیدا کردن مقطع مناسب برای طراحی سازه‌های فولادی با قاب خمشی متوسط با در نظر گرفتن ضوابط شکل پذیری انجام گرفته است. برای این منظور سه سازه قاب خمشی فولادی سه طبقه، پنج طبقه و هشت طبقه در نظر گرفته شدند. تحلیل استاتیکی خطی و تحلیل پوش آور بر روی نمونه‌های مختلفی از این سازه‌ها با MCRهای متفاوت انجام گرفت. پارامترهای مختلف مین عملکرد سازه مانند دریافت، جابجایی، سختی و ضریب اضافه مقاومت سازه به منظور تعیین سازه بهینه محاسبه گردیدند. برای تحلیل و طراحی سازه‌ها از نرم افزار SAP 2014 استفاده گردیده است. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهند که، پارامترهای دریافت و جابجایی سازه با مقدار MCR رابطه مستقیم دارند. از طرف دیگر پارامترهای سختی موثر سازه و ضریب اضافه مقاومت به صورت معکوس با مقدار MCR رابطه دارند.

واژه‌های کلیدی: MCR، قاب خمشی فولادی، دریافت، جابجایی، سختی و ضریب اضافه مقاومت سازه

1- مقدمه

با توجه زلزله‌خیز بودن ایران و پیامدهای زیادی که این رویداد در پی دارد، ضروری است محققین توجه ویژه‌ای به امر طراحی و بهسازی سازه‌ها در مقابل زلزله معطوف کنند. برای تحلیل عملکرد یک سازه در برابر زلزله روش‌های متفاوتی وجود دارد که هر یک از آنها را با توجه به شرایط و مقتضیات طراحی می‌توان انتخاب کرد. متداول‌ترین این روش‌ها را می‌توان به روش‌های تحلیل استاتیکی، تحلیل مودی و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی و تحلیل زمان دوام تقسیم کرد. منظور از خرابی سازه‌ای این است که عضوی از سازه تحت چرخه‌های غیرخطی و تغییر مکان‌های دائمی خمیری قرار گیرد و در نتیجه مقاومت و سختی آن کاهش یابد [1].

در زلزله‌های بسیاری در سراسر جهان، اتصال‌های تیر-ستون، به خصوص اتصال‌های خارجی به عنوان المان‌های بحرانی تحت بار زلزله، به خرابی زود هنگام می‌رسند و در سازه‌های قاب خمشی تشکیل پیوندهای ضعیف می‌دهند [2]. در تحقیق حاضر، نسبت ظرفیت لنگر (MCR) در اتصالات تیر به ستون و همچنین شکل‌پذیری کلی و مقاومت جانبی بدست آمده است. با در نظر گرفتن منحنی‌های پوش آور تحلیل استاتیکی غیرخطی انجام شده است. شکل‌پذیری سازه با افزایش MCR افزایش می‌یابد و همچنین ساختمان‌های طراحی شده با حداقل مقادیر MCR در مقایسه با

ساختمان با MCR بیشتر، شکنندگی بیشتری دارند. افزایش MCR می‌تواند پارامترهایی نظیر دریفت، تغییر شکل، سختی و حداکثر مقاومت سازه را بهبود بخشد. در واقع MCR مناسب نیاز است، تا ابعاد ستون را در بازه بهینه (از نظر عملکردی و اقتصادی و ...) نگه دارد. سازه طراحی شده با $MCR < 1$ بیشترین احتمال خرابی را نشان خواهد داد. ارائه مقادیر بالای MCR الزاما به این معنا نیست که به طور کامل از مفاصل پلاستیک در ستون اجتناب شود، چرا که ممکن است از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد. ستون قوی-تیر ضعیف می‌تواند باعث افزایش شکل‌پذیری شود، به عبارتی طبق توصیه آیین‌نامه‌ها، تئوری تیر ضعیف-ستون قوی باعث ایجاد مفاصل پلاستیک در تیرها می‌شود.

در یک سازه، اتصالات جزو المان‌های خیلی مهم هستند. علی‌رغم استفاده از قوی‌ترین ستون و تیر در سازه‌ها اتصالات ضعیف، باعث ناپایداری سازه می‌شود. از موثرترین عوامل کاهش ویرانی‌های ناشی از زلزله، اصلاح روش‌های موجود و توسعه راهکارهای مفید و مناسب برای طراحی، ساخت و تعمیر ساختمان‌هایی است که آسیب‌های ناشی از زلزله در آنها شدید است. بنابراین ضرورت دارد که محققین با استفاده از مستندات علمی موجود و با راهکارهای جدید، نحوه تخریب سازه‌ها را پیش‌بینی نمایند.

هدف از تحقیق حاضر، تعیین تغییر مکان هدف با استفاده از تحلیل پوش آور¹ است، که مبنای تعیین عملکرد سازه و بهسازی آن قرار می‌گیرد و همچنین بررسی نسبت‌های مختلف MCR می‌باشد. مدل‌سازی مورد نظر در SAP2000 برای بررسی قاب خمشی به صورت دو بعدی در نظر گرفته شده است. با طراحی سازه‌ها با آیین‌نامه‌های مختلف و با در نظر گرفتن مقادیری برای MCR، به بررسی پارامترهای مختلفی نظیر سختی، دریفت طبقات، حداکثر مقاومت و تغییر شکل‌های ماندگار پرداخته شده است.

2- مروری بر مطالعات پیشین

Nakashima و Sawaizumi در سال 2000 تحلیل دینامیکی را با در نظر گرفتن زمین لرزه به عنوان ورودی تحلیل در یک مدل به شکل جناغی انجام دادند و نتیجه گیری کردند که مقدار COF مورد نیاز که پاسخ مفصلی تیر را تضمین می‌کند، به طور پیوسته با افزایش در زمین لرزه افزایش می‌یابد. همچنین ایشان برای سازه فولادی مشاهده کردند که ضریب اضافه مقاومت ستون با افزایش دامنه زمین لرزه برای اطمینان از پاسخ الاستیک ستون افزایش می‌یابد. همچنین برای قاب‌هایی که رفتار الاستیک ستون تضمین شده است، حداکثر زاویه دریفت طبقه ما بین 1/5 تا 2/5 برابر بزرگتر از حداکثر زاویه دریفت کلی است. حداکثر زاویه دریفت طبقه و کلی برای COF های بزرگتر از یک، تقریباً ثابت می‌مانند [3].

همچنین تاکنون مطالعات زیادی توسط محققان برای یافتن مودهای خرابی غالب قابها و طراحی قابهای تیر ضعیف-ستون قوی انجام شده است.

Sabuwala و همکاران در سال 2005 رفتار مقاومتی و شکل‌پذیری اتصالات فلزی را با در نظر گرفتن اثرات ستون و تیر با روش اجزا محدود تحت بار انفجار بررسی کرده و نتایج را با ضوابط آیین نامه AISC مقایسه کردند و مناطق بحرانی در اتصال را با مد خرابی لهیدگی و کمانش موضعی مشاهده کردند [4].

¹ Pushover Analysis

Hibino و Ichinose در سال 2005 یک مطالعه عددی بر روی نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر در اتلاف انرژی تیرها و ستونها در قابهای خمشی فولادی جناغی انجام دادند. پارامترهای اصلی در نظر گرفته شده شامل تعداد طبقات، مقاومت ستونها، مقاومت تیرها و زمین لرزه بود. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش نسبت مقاومت تیر به ستون مشارکت انرژی در مکانیزم طبقه کاهش می‌یابد [5].

Medina و Krawinkler در سال 2005 گروهی از قابهای عادی برای ارزیابی تقاضای مقاومت مناسب به منظور طراحی لرزه‌ای ستونها را مطالعه و نتیجه گیری کردند که پتانسیل بالایی در ایجاد مفاصل پلاستیک ستون برای قابهای طراحی شده با عنوان ستون قوی-تیر ضعیف در مقررات آیین نامه‌های رایج وجود دارد [6].

Kawano و همکاران در سال 1998 دانشی مقدماتی از COF را برای ایجاد مکانیزم پلاستیک در قابهای بتنی مسلح ارائه کردند. Dooley و Bracci در سال 2001 اثرات COF در مفاصل 2 سازه قابی بتن مسلح را تحت تحریک لرزه‌ای با استفاده از آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی غیر ارتجاعی مورد بررسی قرار دادند [7].

Uma و Jain در سال 2005 پیشنهاد کردند زمانیکه سازه در معرض بازگذاری لرزه‌ای قرار می‌گیرد، در اتصال تیر-ستون مجموع مقاومت خمشی ستونها باید بیشتر یا مساوی 1/1 برابر مجموع مقاومت خمشی تیرهای قاب شده به آن طبق رابطه (1) باشد [8].

$$\Sigma \quad (1) \quad M_{n,c} \geq 1.1 \Sigma M_{n,b}$$

Hatzigeorgiou و Beskos در سال 2009 یک مطالعه گسترده پارامتریک بر روی رفتار غیر ارتجاعی قابهای بتن مسلح تحت زلزله‌های چرخه‌ای معکوس انجام داد و نسبت نشان داده شده در رابطه (2) را مشاهده کرد [9].

$$\Sigma \quad (2) \quad M_{n,c} \geq 1.3 \Sigma M_{n,b}$$

در این مفهوم طراحی لرزه‌ای، فرض شده است که تسلیم تیرها در خمش مقدم بر تسلیم احتمالی ستونها می‌باشد که به عنوان مود خرابی مطلوب است.

Grimismo و همکاران در سال 2016 مدلسازی عددی و آزمایشگاهی خود بر روی اتصالات فلزی در قاب خمشی را تحت بار ضربه قرار داده و رفتار آنرا بررسی کردند. پژوهشگران با در نظر گرفتن صفحه و بولت موجود در اتصال، و مدلسازی آن در نرم افزار ABAQUS، رفتار اتصال و همچنین اثرات آنرا بر روی تیر و ستون ارائه کردند و برای انواع مدهای خرابی اتصال با افزایش ضخامت صفحه اتصال این تاثیر را بررسی کردند [10].

اکثر این مطالعات از روش قطعی برای سازه‌های بخصوص و احتمال مود خرابی نامطلوب با خطر خرابی ناشناخته سازه استفاده کرده‌اند. از طرفی چون عدم قطعیت بزرگی با مقاومت مصالح و بار زمین لرزه همراه است، استفاده از روش احتمالاتی امنیت سازه را در یک سطح بسیار معقول‌تر ممکن خواهد کرد. با در نظر داشتن این عدم قطعیتها یک متد ارزیابی احتمالاتی برای ارزیابی COF به کار برده شده است. همچنین برای یک قاب چندین طبقه پتانسیل وقوع مکانیزم طبقه، بسیار زیاد است که با افزایش تعداد طبقات نیز چنین پتانسیلی نیز افزایش می‌یابد. در سایر مطالعات بر روی مکانیزم فروریزش سازه‌های قابی نتیجه گیری شده است که همه مودهای فروریزش طبقات پایین‌تر و

مودهای فروریزش طبقات بالاتر با بیشترین طبقات خرابی، مودهای خرابی غالب واقع گردیده اند.

3- مبانی نظری

3-1 - ضریب ظرفیت لنگر خمشی تیر به ستون (MCR)

طراحی ساختمان برای رفتار الاستیک در برابر زلزله، با این شرط که سازه هیچ آسیبی نبیند، یک کار غیر اقتصادی خواهد بود. بنابراین فلسفه طراحی در برابر زلزله، اجازه برخی خرابی‌ها در اجزای سازه را می‌دهد. یکی از مهمترین نیازهای ساختمانی برای مقاومت در برابر هر نوع زلزله، نیروی قابل تحمل سازه با استفاده از تغییر شکل و جابه جایی است که سازه نباید قبل از آن کاملاً خراب شود. طراحی ظرفیت، ابتدا مقاومت در سطح اعضا را افزایش می‌دهد و سپس این مقاومت در سازه دیده می‌شود.

بنابراین نیاز به تنظیم مقاومت ستون به مراتب بیشتر از مقاومت تیرها در اتصال است که در رابطه (3) به صورت ریاضی بیان شده است:

(3)

$$M_c \geq M_b$$

که M_c به ترتیب ظرفیت خمش در انتهای تیر و ستون را نشان می‌دهند. ضرورت به روز شدن طراحی بر اساس ظرفیت با شروط زیر بیان می‌شود:

- شکست ستون به شکست کلی سازه منجر می‌شود. اما اگر شکست نرمی در انتهای تیر رخ بدهد، قاب همچنان می‌تواند بارهای ثقلی را تحمل کند چون هنوز ظرفیت برشی مختل نشده است.

- تیرها نگهبان خوبی برای کف هستند اما ستون مجبور به تحمل وزن بالای خود اعم از تیر و کف می‌باشد. بنابراین شکست ستون بسیار بحرانی‌تر از شکست تیر است.

- تیر با بارهای فشاری کمتر بر روی آن، می‌تواند با شکل پذیری بیشتر نسبت به ستون‌ها طراحی شده و مقدار انرژی بیشتری در طول زلزله جذب کند. از آنجایی که بیشترین سطح بارگذاری جابه جایی که ممکن است در زلزله رخ دهد، قابل لمس نیست بنابراین سازه باید تا حدی شکل پذیر طراحی شود تا مود خرابی میلگردها بیشتر از خرابی برشی (ترد) شود.

در یک اتصال تیر به ستون منحصر به فرد اگر تیر طراحی شده ضعیف تر باشد، می‌توان از خرابی اتصال جلوگیری نمود.

وقتی یک زلزله رخ می‌دهد، نیروی اینرسی در سازه بیشتر شده و باعث حرکت جانبی می‌شود. توزیع آسیب‌ها در ارتفاع و جابه جایی جانبی سازه به این مسئله مربوط می‌شود. ستون ضعیف باعث جابه جایی شده و در نتیجه آسیب پذیری سازه با توزیع یکنواخت کاهش می‌یابد شکل (1).

شکل 1: انواع خرابی‌های متداول در سازه و مکانیزم آن

در شکل (2) سودمندی این روش مشاهده می‌شود که در این شکل منحنی نیروی جانبی در مقابل ظرفیت تغییر شکل جانبی نشان داده شده است.

شکل 2: مقایسه مکانیزم شکست تیر وستون بوسیله نیروی جانبی و منحنی جابه جایی [11].

بنابراین در نظر گرفتن معیارهای پذیرش بالا برای ممان کافی در مقابل زلزله، ضروری است. مقاومت خمشی ستون-تیر یک متغیر مطمئن برای در نظر گرفتن عملکرد نهایی سازه است. رابطه مربوط به نسبت ظرفیت خمشی ستون به تیر به صورت رابطه (4) می‌باشد:

$$(4) \quad mcr = \frac{\sum M_c}{\sum M_b}$$

3-2- تحلیل پوش آور

اتصالات داخلی دو تیر و دو ستون بصورت قاب در اتصالات پیکربندی می‌شوند. بنابراین لنگر خمشی نهایی بین دو ستون گسترش می‌ابد. رابطه بین ظرفیت خمشی اعضای پیکربندی قاب به اتصالات داخلی در رابطه (5) نشان داده شده است.

$$(5) \quad M(C1 + C2) \geq \eta M(B1 + B2)$$

H ضریب بزرگنمایی مقاومت خمشی می‌باشد. در اتصال خارجی یک تیر و دو ستون که به یک اتصال قاب شده‌اند، لنگر یک تیر به یک ستون پخش می‌شود. رابطه بین ظرفیت خمشی اعضای پیکربندی قاب به اتصال خارجی به صورت رابطه (6) نشان داده شده است.

$$(6) \quad M(C1 + C2) \geq \eta M(B1 + 0)$$

در اتصالات کناری یک تیر و یک ستون که به یک اتصال قاب شده‌اند، لنگر یک تیر به یک ستون پخش می‌شود. رابطه بین ظرفیت خمشی اعضای پیکربندی قاب به اتصال کناری به صورت رابطه (7) نشان داده شده است.

$$(7) \quad M(C1 + 0) \geq \eta M(B1 + 0)$$

به همین خاطر در نظر گرفتن یک ثابت MCR برای همه اتصالات ممکن است در غالب شدن خرابی ستون‌های طبقه همکف که اصلا ترجیح داده نمی‌شود، نتیجه شود.

با توجه به بررسی پیشینه و نتایج آزمایش‌های انجام شده توسط سایر محققین، از نحوه عملکرد مدل‌های مختلف حاصل از تحلیل پوش آور، به نظر می‌رسد که:

الف) یک سازه طراحی شده با کمترین MCR بیشترین احتمال خرابی را نشان می‌دهد.

ب) اگر توسط منحنی افزایش MCR ستون‌ها قوی‌تر از تیرها در نظر گرفته شوند شکنندگی سازه کاهش می‌یابد.

3-3- روش تحلیل استاتیکی غیرخطی²

با مطرح شدن مباحث مربوط به طراحی و بهسازی سازه‌ها بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی که همان تحلیل پوش آور بوده و آخرین دستاورد در زمینه مهندسی سازه و زلزله است بدین گونه عمل می‌گردد که بار جانبی تحت اثر یک الگوی خاص مرحله به مرحله افزایش می‌یابد و تغییر مکان جانبی یک نقطه کنترلی در تراز بام با استفاده از نمودار (برش پایه - تغییر مکان جانبی ارزیابی می‌شود.

برای رسم منحنی ظرفیت سازه از تحلیل استاتیکی غیر خطی استفاده می‌شود. در این روش، بار جانبی ناشی از زلزله استاتیکی و به تدریج به صورت فزاینده به سازه اعمال می‌شود تا آنجا که تغییر مکان در یک نقطه‌ی خاص (نقطه‌ی کنترل) به مقدار مشخصی (تغییر مکان هدف) برسد و یا سازه فرو بریزد. در تحلیل استاتیکی غیرخطی با توجه به اینکه بارگذاری اعمالی به صورت مرحله‌ای و نموی است، در هر مرحله بار اعمالی به سازه افزوده می‌شود، سختی جدید با توجه به مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه اصلاح می‌شود و تغییر مکان‌های سازه در هر مرحله به دست آورده می‌شود. در پایان، نمودار جابجایی در مقابل تغییر مکان سازه رسم می‌شود. به این نمودار منحنی ظرفیت سازه گفته می‌شود. این منحنی کاربردهای زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به محاسبه‌ی پارامترهای لرزه‌ای و کاربرد آن در روش طیف ظرفیت، که در ادامه می‌آید، برای بدست آوردن نقطه‌ی عملکرد سازه اشاره کرد. نمونه‌ای از این نمودار در شکل (3) آمده است.

تحلیل استاتیکی غیر خطی به دو روش کامل و ساده شده انجام می‌شود.

الف) در روش کامل، اعضای اصلی و غیر اصلی در مدل وارد شده و رفتار غیرخطی آن‌ها در حد امکان نزدیک به واقعیت انتخاب می‌شود. همچنین اثرات کاهندگی به نحوی وارد محاسبات می‌شود.

ب) در روش ساده شده، فقط اعضای اصلی مدل شده، رفتار غیرخطی اعضای اصلی توسط مدل دو خطی شبیه‌سازی می‌شود و از اثرات کاهندگی صرف نظر می‌شود.

² Nonlinear Static Procedure

شکل 3: یک نمونه نمودار برش پایه- تغییر مکان هدف حاصل از آنالیز استاتیکی غیر خطی

در تحلیل غیرخطی، با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی مصالح، نیروها و تغییرشکلها با دقت مناسبی قابل محاسبه هستند. به همین جهت این تحلیل، همواره به عنوان یک روش دقیقتر توصیه می‌شود. با این حال، در شرایط خاص مطابق آنچه اشاره شد، استفاده از روش‌های ساده شده مانند روش تحلیل استاتیکی خطی می‌تواند منجر به برآورد نیروها و تغییرشکلها با دقت قابل قبول شود.

مزیت روش تحلیل خطی آن است که رابطه نیرو و تغییرشکل، خطی است. بنابراین برآورد نیروها و تغییرشکلها تحت حالت‌های مختلف ترکیب بارها به سادگی امکان پذیر است. در تحلیل استاتیکی غیر خطی، مرکز جرم بام به عنوان نقطه‌ی کنترل تغییر مکان سازه در نظر گرفته می‌شود. توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی غیر خطی باید حداقل به دو صورت انجام شود.

الف) توزیع نوع اول: این نوع توزیع بار دارای سه روش زیر می‌باشد. برای سازه‌هایی که زمان تناوب آنها بیشتر از یک ثانیه باشد، فقط می‌توان از روش سوم این توزیع بار استفاده کرد.

- توزیع متناسب با روش استاتیکی خطی، از این توزیع هنگامی می‌توان استفاده کرد که حداقل 75 درصد جرم سازه در مود ارتعاشی اول در جهت مورد نظر مشارکت کند. در صورت انتخاب این توزیع، توزیع نوع دوم باید از نوع یکنواخت انتخاب شود.

- توزیع متناسب با شکل مود اول ارتعاش سازه در جهت مورد نظر، از این توزیع بار زمانی می‌توان استفاده کرد که حداقل 75 درصد جرم سازه در این مود شرکت کند.

- توزیع متناسب با نیروهای جانبی حاصل از تحلیل دینامیکی خطی طیفی، برای این منظور تعداد مودهای ارتعاشی مورد بررسی باید چنان انتخاب شود که حداقل 90 درصد جرم سازه در تحلیل مشارکت کند.

ب) توزیع نوع دوم

- توزیع یکنواخت که در آن بار جانبی متناسب با وزن هر طبقه محاسبه می‌شود.

- توزیع متغیر که در آن توزیع بار جانبی بر حسب وضعیت رفتار غیر خطی مدل سازه در هر گام افزایش بار با استفاده از یک روش معتبر تغییر داده می‌شود.

بار جانبی که به ترتیب فوق محاسبه می‌شود باید جداگانه در دو جهت مثبت و منفی بر سازه وارد شود و رابطه بین برش پایه و تغییر مکان نقطه کنترل باید برای هر گام افزایش نیروهای جانبی تا رسیدن به تغییر مکانی حداقل 1/5 برابر تغییر مکان هدف ثبت شود.

در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی، بار جانبی به تدریج افزایش داده می‌شود تا آنجا که تغییر مکان در نقطه معینی از حد مورد نظر فراتر رود. تغییر شکل‌ها و نیروهای داخلی در هنگام افزایش بار جانبی به طور مداوم تحت نظر قرار می‌گیرند. روش مذکور، مشابه روش تحلیل استاتیکی خطی است با این تفاوت که:

- (-) رفتار غیرخطی تک تک اعضا و اجزای سازه در تحلیل وارد می‌گردد.
- (-) اثر زلزله به جای اعمال بار مشخص، برحسب تغییر شکل برآورد می‌گردد.

در تحلیل استاتیکی غیرخطی باید مدل رفتار غیرخطی به صورت چند خطی یا در حالت ساده شده به صورت دو خطی برای هر یک از اجزای سازه تعریف شود. در طول تحلیل، هنگام افزایش تدریجی بار جانبی، تغییر شکل‌ها و نیروهای داخلی تمام اجزا محاسبه می‌شود. هر چند این روش به مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از روش تحلیل استاتیکی خطی است، اما نتایج حاصل از آن، رفتار واقعی سازه را بهتر نشان داده و اطلاعات مفیدتری جهت طراحی ارائه می‌دهد. بر خلاف روش‌های تحلیل خطی، نیروهای داخلی حاصل از این روش به دلیل در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح، برابر مقادیر مورد انتظار تحت زلزله طرح می‌باشد. [12].

4- معرفی روش و نرم افزار مورد استفاده

در این تحقیق، ابتدا سه سازه تقریباً متقارن در پلان 3، 5 و 8 طبقه با استفاده از نرم‌افزار SAP2000 و با توجه به ضوابط آیین‌نامه 2800 و مبحث 10 طراحی شده و همچنین با استفاده از تحلیل پوش آور به منظور اینکه به یک MCR ثابت برسیم تمامی تیرها و ستونها با بهینه ترین حالت ممکن تیپ بندی گردیدند. سپس به منظور تولید نسبت لنگرهای متفاوت (MCR متفاوت) اقدام به افزایش ظرفیت لنگر تیرها گردید و نتایج بررسی شده‌اند. روش تحلیل استاتیکی غیرخطی یا بارافزون یکی از روش‌های نوینی است که بعلاوه سرعت بالا و سادگی محاسبات مورد توجه قرار گرفته است. تحلیل پوش آور این قابلیت را دارد که محل آسیب پذیری سازه را نشان دهد. با تحلیل پوش آور این قاب‌های خمشی نسبت MCR3 را در هر سه سازه تغییر داده تا چندین نسبت برای هر سازه بدست آید.

5- مشخصات سازه‌های استفاده شده

در این تحقیق، از سه تعداد طبقه متفاوت با نسبت MCRهای متفاوت استفاده شده است. فرض می‌شود که محل قرارگیری این سازه در شهر تهران (با خطر نسبی خیلی زیاد) و بر روی خاک تیپ III واقع شده است. کاربری ساختمان مسکونی بوده. دهانه‌ی باربر این قاب دوبعدی 4 متر فرض شده است و از بارگذاری برابر با $DL = 500 \text{ Kg/m}^2$ ، $LL = 200 \text{ Kg/m}^2$ برای تمام طبقات جهت تحلیل و طراحی استفاده شده است. با توجه به این مطلب در بارگذاری خطی مدل از اعداد جدول (1) استفاده می‌شود.

جدول 1: بارگذاری‌های خطی مورد استفاده در قاب خمشی فولادی

³ Moment Capacity Ratio

DL	$500 \times 4 = 2000 \text{ Kg/m}$
LL	$200 \times 4 = 800 \text{ Kg/m}$

این قاب دوبعدی در صفحهی xz مدل‌سازی شده و ضریب زلزله برای آن با توجه به آیین‌نامه‌ی 2800 ایران به صورت زیر محاسبه شده است. مشخصات مصالح فولادی بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مطابق جدول (2) به نرم افزار معرفی شده است.

جدول 2: مشخصات مصالح فولادی مورد استفاده در مدل قاب خمشی

پارامتر	مقدار (kg/cm^2)
مقاومت تسلیم	2400
مقاومت نهایی	3600
مقاومت تسلیم مورد انتظار	2880
مقاومت نهایی مورد انتظار	4440

6- بررسی نتایج سازه‌های با MCR متغیر

در این قسمت به بررسی نتایج سازه‌های با MCR متغیر پرداخته می‌شود. برای این منظور پارامترهای جابجایی، دررفت، سختی و اضافه مقاومت مدل‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل 4: تغییرات جابجایی طبقات سازه سه طبقه با تغییر MCR

شکل 5: تغییرات جابجایی طبقات سازه پنج طبقه با تغییر MCR

شکل 6: تغییرات جابجایی طبقات سازه هشت طبقه با تغییر MCR

شکل 7: تغییرات دررفت طبقات سازه سه طبقه با تغییر MCR

شکل 8: تغییرات دررفت طبقات سازه پنج طبقه با تغییر MCR

شکل 9: تغییرات دررفت طبقات سازه هشت طبقه با تغییر MCR

7- بررسی نتایج جابجایی و دررفت طبقات

مقدار جابجایی و دررفت طبقات سازه های سه، پنج و هشت طبقه به

ازای MCR های متفاوت در شکل‌های (4) تا (9) نشان داده شده است. با دقت در این نمودارها واضح است که، با افزایش مقدار MCR مقدار جابجایی و دررفت سازه در تمامی ترازها افزایش می‌یابد. علت این امر با توجه به فرمول MCR بدیهی به نظر می‌رسد:

$$(8) \quad MCR = \frac{\sum M_{nc}}{\sum M_{nb}}$$

زیرا افزایش این نسبت در نتیجه کاهش ظرفیت تیرها اتفاق می‌افتد که منجر به افزایش جابجایی و دررفت شده است.

شکل 10: تغییرات سختی سازه سه طبقه با تغییر MCR

شکل 11: تغییرات سختی سازه پنج طبقه با تغییر MCR

شکل 12: تغییرات سختی سازه هشت طبقه با تغییر MCR

7-1- بررسی تغییرات سختی سازه

سختی شیب قسمت اول نمودار پوش آور در حالت دو خطی این نمودار می‌باشد. مقدار سختی سازه‌های سه، پنج و هشت طبقه به ازای MCR های متفاوت در شکل‌های (10) تا (12) نشان داده شده است. با دقت در این نمودارها واضح است که، با افزایش مقدار MCR مقدار سختی سازه در کاهش می‌یابد. همچنین با مقایسه نمودارهای سازه‌های سه تا هشت طبقه مشخص است که مقدار سختی سازه در تمامی MCR ها با افزایش ارتفاع

کاهش می‌یابد.

7-2- بررسی تغییرات ضریب اضافه مقاومت سازه

ضریب اضافه مقاومت نسبت مقاومت تسلیم تحلیل پوش آور به مقاومت طراحی سازه می‌باشد. شکل‌های (13) تا (15) نمودار تغییرات ضریب اضافه مقاومت سازه‌های سه، پنج و هشت طبقه را به ازای MCR های مختلف نشان می‌دهد. این نمودارها نشان می‌دهند که با افزایش مقدار MCR مقدار اضافه مقاومت کاهش می‌یابد. همچنین مقایسه نمودارهای (13) تا (15) نشان می‌دهد که، با افزایش تعداد طبقات در تمامی نسبت‌های MCR مقدار ضریب اضافه مقاومت کاهش یافته است. که می‌تواند، حاکی از همگرایی مقاومت تسلیم و مقاومت طراحی در سازه‌های با ارتفاع بلند باشد.

شکل 13: تغییرات ضریب اضافه مقاومت سازه سه طبقه با تغییر MCR

شکل 14: تغییرات ضریب اضافه مقاومت سازه پنج طبقه با تغییر MCR

شکل 15: تغییرات ضریب اضافه مقاومت سازه هشت طبقه با تغییر MCR

7-3- بررسی تغییرات منحنی ظرفیت سازه

برای هر سازه می‌توان یک منحنی ظرفیت غیر خطی با استفاده از

تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور) به دست آورد که معمولا به صورت برش پایه بر حسب تغییر مکان مرکز جرم بام رسم می‌شود. مساحت زیر منحنی ظرفیت مقدار اتلاف انرژی سازه را نشان می‌دهد.

شکل (16) تا (18) به ترتیب منحنی ظرفیت سازه‌های سه، پنج و هشت طبقه را به ازای مقادیر مختلف MCR نشان می‌دهند. همانگونه که در این نمودارها ملاحظه می‌شود منحنی ظرفیت با افزایش MCR در برش پایه کمتری شکسته می‌شود که، این حاکی از کاهش برش تسلیم سازه است. همچنین مساحت زیر منحنی ظرفیت به جز یک مورد سازه هشت طبقه با افزایش MCR کاهش یافته است. که آن را می‌توان ناشی از MCR های نزدیک دو قاب هشت طبقه قلمداد کرد. همچنین با دقت در این نمودارها مشخص است که محل تغییر شیب اول منحنی (مقاومت تسلیم) در ارتفاع‌های پایین تقریبا به ازای یک جابجایی ثابت است که با افزایش ارتفاع این نتیجه صادق نیست.

شکل 16: تغییرات منحنی ظرفیت سازه سه طبقه با تغییر MCR

شکل 17: تغییرات منحنی ظرفیت سازه پنج طبقه با تغییر MCR

شکل 18: تغییرات منحنی ظرفیت سازه هشت طبقه با تغییر MCR

8- بررسی عملکرد سازه‌ها و تعیین نسبت بهینه MCR

شکل (19) تا (21) مفاصل پلاستیک تشکیل شده برای سازه‌های سه طبقه با MCR های متفاوت را در آخرین گام تحلیل پوش آور نشان می‌دهد. همانگونه که ملاحظه می‌گردد، در سازه‌های با MCR کمتر تعداد بیشتری مفصل پلاستیک بر روی سازه تشکیل شده است. اما با در نظر گرفتن این نکته که در هر سه سازه مفاصل پلاستیک در ناحیه ایمنی جانی که هدف تحقیق می‌باشد، تشکیل شده‌اند، بهینه‌ترین حالت MCR

بزرگتر می‌باشد بدین ترتیب که، همانطور که از مفهوم عملکرد سازه بر می‌آید، در یک سازه نیازی به مقاومت بیشتر از مقاومت منجر حضور در ناحیه عملکرد مورد نظر نداریم، بنابراین با این مقادیر MCR نه تنها به عملکرد مورد نظر دست پیدا می‌کنیم، از طرف دیگر به لحاظ اقتصادی نیز به دلیل مصرف مصالح کمتر صرفه‌جویی نیز می‌گردد.

شکل 19: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه سه طبقه با $MCR=4.31$

شکل 20: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه سه طبقه با $MCR=3.32$

شکل 21: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه سه طبقه با $MCR=2.59$

همچنین مقایسه نمودارهای (22) تا (24) نشان می‌دهد که برای سازه پنج طبقه نیز شرایطی مانند سازه سه طبقه حاکم است.

شکل 22: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه پنج طبقه با $MCR=2.97$

شکل 23: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه پنج طبقه با $MCR=2.32$

شکل 24: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه پنج طبقه با $MCR=1.83$

بررسی نمودارهای (25) تا (27) نشان می‌دهد که با کاهش MCR مفاصل پلاستیک از ناحیه ایمنی جانی فراتر رفته و بر روی ستون‌ها نیز مفاصل تشکیل می‌شود. که این بدان مفهوم است که، با کاهش مقدار MCR به سمت حداقل مقدار قابل قبول که متناظر با افزایش مصرف مصالح و زیان اقتصادی می‌باشد نه تنها عملکرد سازه بهتر نمی‌شود، بلکه خرابی به سوی ستون‌ها نیز پیش می‌رود که با قاعده تیر ضعیف-ستون قوی در تضاد است. از این رو بهترین حالت برای این سازه‌ها نیز بیشترین مقدار MCR است.

شکل 25: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه هشت طبقه با $MCR=2.31$

شکل 26: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه هشت طبقه با $MCR=2.19$

شکل 27: مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه هشت طبقه با $MCR=1.90$

9- نتیجه گیری

تحلیل پوش آور بر روی سازه‌های با MCRهای متفاوت با تعداد طبقات سه، پنج و هشت طبقه انجام گرفت. نتایج تحلیل‌ها به نتایج زیر منجر می‌شود:

1. مقدار MCR با دریافت و جابجایی طبقات سازه رابطه مستقیم دارد. افزایش آن منجر به افزایش دریافت و جابجایی و کاهش آن منجر به کاهش این مقادیر خواهد شد.
2. سختی سازه با مقدار MCR رابطه معکوس دارد. به عبارتی با افزایش MCR سختی سازه کاهش می‌یابد.
3. در تمامی نسبت MCR ها مقدار سختی با افزایش ارتفاع سازه کاهش می‌یابد. این نتیجه، نتایج حاصل از تحقیقات پیشین را ثابت می‌کند.
4. ضریب اضافه مقاومت سازه در تمامی ارتفاع‌ها با نسبت MCR رابطه معکوس دارد. نتایج نشان می‌دهند که، با افزایش MCR مقدار ضریب اضافه مقاومت سازه کاهش یافته است.
5. با افزایش تعداد طبقات در تمامی نسبت‌های MCR مقدار ضریب اضافه مقاومت کاهش یافته است. که می‌تواند، حاکی از همگرایی مقاومت تسلیم و مقاومت طراحی در سازه‌های با ارتفاع بلند باشد.
6. منحنی ظرفیت با افزایش MCR در برش پایه کمتری شکسته می‌شود که، این حاکی از کاهش برش تسلیم سازه است. همچنین مساحت زیر منحنی ظرفیت به جز یک مورد سازه هشت طبقه با افزایش MCR کاهش یافته است.
7. عملکرد سازه‌ها در سازه‌های با ارتفاع پایین با مقدار MCR بیشتر، مشابه عملکرد آن در حالت کاهش MCR است. بنابراین برای صرفه جویی اقتصادی بیشترین مقدار ممکن برای MCR انتخاب شود.
8. در سازه هشت طبقه که بلند مرتبه است ملاحظه می‌گردد که کاهش MCR علاوه بر هزینه اقتصادی که تحمیل می‌کند، بر عملکرد سازه را نیز تاثیر منفی دارد.

10- پیشنهادات

ادامه تحقیقات می‌تواند راهگشای دستیابی به نتایج ارزشمندتری گردد. لذا با توجه به پژوهش حاضر پیشنهادات زیر برای کارهای آتی توصیه می‌شود:

1. تحقیق حاضر برای سازه‌های سه بعدی و همچنین سازه‌های نا منظم در پلان گسترش داده شود.
2. از روش‌های دیگر تحلیل غیرخطی مانند تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی استفاده گردد.
3. اثر اندر-کنش خاک و سازه بر روی رفتار سازه با MCRهای متفاوت بررسی گردد.

مراجع

[1] ناطق الهی، ف. کوچک زاده، م. (1373). تعمیر و مقاوم سازی سازه‌های بتنی پیش‌ساخته در مناطق زلزله خیز. انتشارات موسسه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.

[2] Poluraju, P., Nageswara, P. V. S. (2011). Pushover analysis of reinforced concrete frame structure using SAP 2000. Earth Sciences and Engineering, 684-690.

- [3] Nakashima, M., Sawaizumi, S. (2000). Column-to-beam strength ratio required for ensuring beam-collapse mechanisms in earthquake responses of steel moment frames. *World Conference on Earthquake Engineering*, 12, 1109.
- [4] Sabuwala, T., Linzell, D., Krauthammer, T. (2005). Finite element analysis of steel beam to column connections subjected to blast loads. *Impact Engineering*, 861–876.
- [5] Hibino, Y., Ichinose, T. (2005). Effects of column-to-beam strength ratio on seismic energy distribution in steel frame structures. *Journal of Structural Engineering*, 51, 277- 284.
- [6] Medina, R.A., Krawinkler, H. (2005). Strength demand issues relevant for the seismic design of moment resisting frames. *Earthquake Spectra*, 21, 415-439.
- [7] Dooley, K.L., Bracci, J.M. (2001). Seismic evaluation of column-to-beam strength ratios in reinforced concrete frames. *Structural Journal*, 6, 843-851.
- [8] Uma, Jain. (2005). Seismic behaviour of beam column joints in reinforced concrete moment resisting frames. National Information Centre of Earthquake Engineering, Indian Institute of Technology Kanpur-GSDMA Project on buildings codes, Document No.IITKGSDMA. EQ32.V1.0.
- [9] Hatzigeorgious, G., Beskos, D. (2009). Inelastic displacement ratios for SDOF structures subjected to repeated earthquakes. *Journal of Engineering Structures*, 31, 2744-2755.
- [10] Grimsno, E. L., Clausen, A. H., Aalberg, A., Lanseth, M. (2016). A numerical study of beam-to-column joints subjected to impact. *Engineering Structures*, 103–115.
- [11] ACI 318-02 . (2002). Building code requirements for structural concrete (ACI 318M-02) and commentary (ACI 318RM-02). American Concrete Institute, ACI Committee 318, Farmington Hills.

[12] تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود. پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. (1381).